

SO‘Z TURKUMLARINING TIL TIZIMIDAGI O‘RNI

Keldiyev Elbek Ulug‘bekovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Lingvistika: o‘zbek tili 1 bosqich magistranti

elbekkeldiyev69@gmail.com

Annotatsiya. So‘z turkumlari til tizimining asosiy unsurlaridan biri bo‘lib, ularning tasnifi va vazifasi tilning tuzilishi va ishlatilishida muhim rol o‘ynaydi. Har bir so‘z turkumi o‘ziga xos grammatik, semantik va sintaktik xususiyatlarga ega bo‘lib, til birliklarining tartiblangan tizimini yaratadi. Tilni o‘rganishda sistema solib o‘rganish maqsadga muvofiq. Sistema tarkibidagi har bir butunlik uzviylikni ta‘minlash, o‘rganuvchiga qulaylik yaratish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Ushbu maqolada til tizimi, til tizimini tashkil etadigan birliklar, so‘z turkumlari, so‘z turkumlari tadqiqi, tahlili va natijalari, tilni yaxlit tizimda o‘rganishda so‘z turkumlarining ahamiyati, o‘rni haqida yoritilgan.

Аннотация. Группы слов являются одним из основных элементов языковой, а их классификация и функции играют важную роль в структуре и использовании языка. Каждая группа слов имеет свои грамматические, семантические и синтаксические свойства, создавая упорядоченную систему языковых единиц. Целесообразно изучать язык системно. Обеспечение связности каждой единицы в системе и создание удобства для обучающегося является актуальной проблемой сегодня. В данной статье рассматривается языковая система, единицы, составляющие языковую систему, группы слов, изучение, анализ и результаты групп слов, а также значение и роль групп слов в изучении языка в целостной системе.

Abstract. Word groups are one of the main elements of the language system, and their classification and function play an important role in the structure and use of the language. Each word group has its own grammatical, semantic and syntactic properties, creating an ordered system of language units. It is advisable to study the language systematically. Ensuring the coherence of each unit in the system and creating convenience for the learner is a pressing issue today. This article discusses the language system, the units that make up the language system, word groups, the study, analysis and results of word groups, the importance and role of word groups in studying the language in a holistic system.

Kalit so‘zlar. Til tizimi, til birliklari, so‘z turkumlari, so‘z turkumi o‘rganilishi tarixi, fonema, morfema, leksema, so‘z, so‘z birikmasi, gap

Ключевые слова: Языковая система, языковые единицы, классы слов, история изучения классов слов, фонема, морфема, лексема, слово, фраза, предложение

Keywords: Language system, language units, word classes, history of word class study, phoneme, morpheme, lexeme, word, phrase, sentence

Kirish.

Insoniyat ilmiy-texnologik taraqqiyot, iqtisodiy, madaniy va informatsion globalizatsiya jarayonlari avj olgan XXI asrga qadam qo‘yar ekan. Bu hodisalar bilan yonma-yon butun dunyoda milliy-etnik va diniy o‘zlikni anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish, katta surat bilan ilgariqlamoqda. Bu holat tabiiyki, jahondagi har bir xalqning faqatgina o‘ziga xos bo‘lgan madaniyati, ma‘naviyati va an‘analarini bashariyatning mulki sifatida o‘rganishi, ularni rivojlantirish, kelgusi avlodlar uchun asrash vazifasini qo‘ymoqda. Har bir xalqning madaniyati va ma‘naviyati asosida birinchi navbatda milliy til turadi.[1] O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev so‘zlari bilan aytganda:«*Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo‘lgan o‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho ma‘naviy boylik, buyuk qadriyatdir!*». [2]

Ajdodlardan meros qolgan bu tilni asrab-avaylashimiz hamda uni rivojlantirish, lingvistik tabiatidan kelib chiqib, uni chuqur o‘rganish va tahlil qilish umummilliy vazifalardan biriga aylanmog‘i darkor. Shuni

qayd etishimiz kerakki, tilimizni turli sathlarda o'rganish uchun ilk qadamlar o'tgan asrda 30-40 yillarda boshlangan bo'lsa-da, tom ma'noda 1989-yil 21-oktabrda O'zbek tiliga davlat tilining maqomi berilishi, davlatning mustaqilligi shu tilda e'lon qilinishi, tilimizning rivoji uchun katta imkoniyatlar eshigini ochib berdiki, bu borada salmoqli ishlar, ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Bugungi kunda tilni yaxlit sistema sifatida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Zeroki, olamdagi narsa va hodisalarning har biri o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ular ichki guruhlardan tashkil topadi. Bunda har bir butunlik boshqa butunliklar bilan uzviy aloqada bo'ladi.

Tadqiqotlar tahlili.

Har bir til o'zining o'ziga xos qoidalari va tuzilishiga ega bo'lib, bu tizimning asosiy bo'g'inlaridan biri so'z turkumlaridir. So'z turkumlari so'zlarning ma'no, grammatik xususiyatlari va gapda bajaradigan vazifalariga qarab guruhlanishini ifodalaydi. Ular til tizimining aniqligini, izchilligini va tushunarligini ta'minlaydi. Til yaxlit sistema bo'lib, uzoq shakllanish jarayoniga ega bo'lgan jarayondir. Xususan, o'zbek tilshunosligi til o'rganishda so'z turkumi jihatidan o'rganish maqsadga muvofiqdir. Shu nuqtayi nazardan o'zbek tilshunosligi tarixiga va shakllanish jarayoniga nazar solish kifoya. O'zbek tili morfologik tizimini o'rganishda yangi davr, ya'ni Yevropa tilshunosligi mezoni asosida talqin va tavsif qilish XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlandi. XX asr boshida o'zbek tilini morfologiyasini bevosita tadqiq qilishni mashhur olim Abdurauf Fitrat o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. U o'zbek tili grammatikasini yaxlit, ya'ni morfologiya, so'z yasalishi va sintaksisni o'zaro zich qilib bog'langan sathlar tarzida tadqiq qildi. Fitratning sof morfologik qarashi uning "Sarf"(Morfologiya) asarida o'z ifodasini topgan. Fitratning so'zga jiddiy e'tibor berganligi, ayniqsa, so'zga ham, avvalo, ma'no anglatish nutqayi nazaridan yondashligi, birinchi o'ringa mazmuni qo'yanligi, ya'ni ma'nodan shaklga qarab borgani muhim ahamiyat kasb etgan.[3]

Namunalar va natijalar.

Til murakkab butunlik bo'lib, har bir butunlik ichki bo'linuvchanlik xususiyatiga, muayyan ichki tuzulishiga ega bo'lgan ikki yoki undan ortiq birliklardan o'zaro munosabatidan iborat bo'lib, ayni paytda uning o'zi ham alohida strukturani tashkil etadi. Demak, sistema qismlardan, bo'laklardan iborat bo'lsa sturuktura ushbu qismlar, bo'laklar o'rtasidagi ichki munosabatdir. Sistema sturukturaga nisbatan murakkab ko'p tarmoqli hodisa, u bir-birini taqozo etuvchi, bir-birini bilan pog'onaviylik munosabatida turuvchi uzvlardan tashkil topadi. Tilni o'rganishda bevosita til birliklari orqali amalga oshiriladi. Til birliklarini 2 guruhga ajratish mumkin:

- ✓ tilning asosiy birliklari–fonema va morfema
- ✓ tilning konstruktiv birliklari–so'z (leksema) va gap

Til–murakkab sistema sistema sifatida ijtimoiy-amaliy vazifani bajarishida til sistemasining struktural birliklari o'zaro bog'liq va mantiqiy uyushgan holda harakatga keladi va obyektiv borliqdagi narsa va hodisalar haqida xabar beradi. Bunda fonema, morfema, leksema va model–til birliklari , tovush, so'z , so'z birikmasi va gap – nutq birliklari hisoblanadi. Tilning lug'at sostavi va fonemalar sistemasini uning jismi, tanasi bo'lsa, grammatik va intonatsion qoidalar joni, hayot bag'ishlovchi tushunchalardir. Shu sababli til birliklari va nutq birliklari doimo chambarchas bog'liqdir. [4]

Til birliklarini quyidagi jadval asosida ko'rsatish mumkin: [5]

Til birliklari va ularga xos xususiyatlar:

Fonema – tilning eng kichik tovush birligi bo‘lib, u so‘z va ma’nolarni farqlash uchun xizmat qiladi. Fonema inson nutq a’zolari yordamida hosil qilinadigan tovush tiplarining nutqqacha bo‘lgan reallashmagan, umumlashgan andozalari bo‘ladi. Uning nutqda so‘z tarkibida ko‘rinishi tovushlar ta’sirida paydo bo‘lgan qiyofasi esa variantidir.

Morfema – ma’noga ega bo‘lgan eng kichik til birligi. Morfema so‘z shakl va mazmun jihatdan ikki tomonlama birlik. Agar so‘z tarkibida kelsa, morf deyiladi. Morfema so‘z kabi ma’no mustaqilligiga ega emas. So‘z shakli tarkibida funksional qism sifatida ishlatiladi.

Leksema–morfema kabi ikki tomonning: tovush va ma’no, ifoda va mazmunning bir qismi va gap kabi butunlikdan tashkil topadi. Leksemaning muhim xususiyati jamiyat a’zolari uchun tayyorligidir. Leksema til sistemasining lug‘at boyligi, so‘z birikmasi va gap uchun material hisoblanadi.

4.Model–muayyan nutqiy qolip, tayyor qurilma bo‘lib, leksema va morfemlar ushbu qolip asosida birikadi va birikishi talab etiladi.

Til birliklari reallashishi o‘z navbatida nutq birlik asosida yuzaga chiqadi. Til va nutq birliklari farqlanishi

F. De Sossyur tomonidan ilgari surilgan g‘oyalari asosida yuzaga kelgan.

Nutq birliklari va ularning xususiyatlari:

1.Tovush–nutq birligi, fonemaning nutqda voqealashgan, reallashgan moddiy shakllangan asosi.

2.So‘z–nutq birligi bo‘lgan tovushlar kompleksidan tashkil topgan ijtimoiy birlikdir. U tilda tayyor turadigan, imkoniyatlar majmuasi bo‘lgan leksemaning voqealanishi, ro‘yobga chiqishi, moddiy ko‘rinishidir.

3.So‘z birikmasi – leksema va so‘zlarning nutq jarayonida erkin birikuvidan hosil bo‘lgan tashkil topadigan, nutq jarayonida yetishtiriladigan birlik. U gap bilan so‘z orasidagi oraliq nutqiy birlik-nutq mahsuli sifatida baholanadi va gap uchun qurilish materiali bo‘lib xizmat qiladi. So‘zdan aniqroq va chuqurroq murakkabroq va kengroq mazmunga ega.

4.Gap – ifoda va mazmun jihatlariga ega bo‘lgan, fikr ifodalash (axborot olish va axborot berish), ya’ni kommunikatsion akti birligi hisoblanadi. Gap grammatik, intonatsion tugallikka ega bo‘lgan va muayyan hukmni bildiradigan birlik. Nutq birliklari quyidagicha jadval ko‘rinishda ifodalash mumkin. [6]

Soʻzlarni turkumlarni ajratish azaliy mavzulardan boʻlib, u doimo olimlarning diqqat markazida boʻlib kelgan. Soʻzlarni turkumlarga ajratib oʻrganishning oʻrni va ahamiyati sifatida keltirib oʻtish mumkin:

1. Tilning maʼno tizimini shakllantirish. Soʻz turkumlari soʻzlarning semantik jihatdan guruhlanishini taʼminlaydi. Masalan, otlar buyum va shaxslarni ifodalasa, feʼllar harakat va holatni bildiradi, sifatlar esa narsa yoki hodisaning belgisini tushuntiradi. Ushbu tizim til birliklarining aniq va izchil mantiqiy tuzilishini yaratadi.

2. Grammatik tizimni tartibga solish. Tilning grammatik qoidalari soʻz turkumlariga asoslanadi. Masalan:

-Otlar egalik qoʻshimchalari bilan shakllanadi.

-Feʼllar zamon va shaxs-son qoʻshimchalari orqali oʻzgaradi.

-Sifatlar oʻrni aniqlash uchun kelishik qoʻshimchalarini qabul qilishi mumkin.

Bu esa tilning oʻz qoidalari muvofiq ishlashini taʼminlaydi.

3. Gap tuzilishida soʻz turkumlarining oʻrni. Til tizimida har bir soʻz turkumi gap ichida oʻziga xos sintaktik rol bajaradi:

-Ot – ega yoki toʻldiruvchi boʻlib keladi.

-Feʼl – kesim vazifasini bajaradi.

-Sifat – aniqlovchi boʻlib xizmat qiladi.

-Ravish – feʼl yoki butun gapning maʼnosini toʻldiradi.

-Olmosh – ot, sifat yoki son oʻrnida ishlatiladi.

-Yordamchi soʻzlar – bogʻlovchi, yuklama va modal soʻzlar gap tuzilishiga aniqlik kiritadi.

Bu jihatlar gaplarning mantiqiyliги va ravonligini taʼminlaydi.

4. Tilning moslashuvchanligini taʼminlash. Soʻz turkumlari tilning oʻzgarishlariga moslashish imkonini beradi. Yangi soʻzlar tilga kirganda, ular muayyan soʻz turkumiga mansub boʻlib, shu asosda foydalaniladi. Masalan, yangi texnologiyalar bilan bogʻliq soʻzlar til tizimiga integratsiya qilinib, maʼlum bir soʻz turkumiga taalluqli boʻladi.

5. Til oʻrganish va oʻqitishda soʻz turkumlarining ahamiyati. Tilni oʻrganish jarayonida soʻz turkumlarini tushunish muhim ahamiyatga ega. Chunki har bir til oʻzining soʻz turkumlari tizimiga ega boʻlib, bu tizim til oʻqitish jarayonida asosiy tushunchalardan biri hisoblanadi. Soʻz turkumlarini bilish orqali nutq tuzilishini tushunish, grammatikani oʻzlashtirish va til bilan toʻgʻri muloqot qilish osonlashadi.

Xulosa.

Soʻz turkumlari til tizimining asosiy unsurlaridan biri boʻlib, ular tilning semantik, grammatik va sintaktik tuzilishini tartibga soladi. Bu turkumlar orqali gaplar shakllanadi, maʼno tizimi aniq boʻladi va nutq izchilligi taʼminlanadi. Shu bois, soʻz turkumlari til oʻrganishda va uning rivojlanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tilning ravonligi va mantiqiyliги aynan soʻz turkumlarining tizimli ishlatilishiga bogʻliq.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Eltazarov J. D. O'zbek tilida so'z turkumlarining o'zaro aloqasi va ko'chishi: filol.fan.nomz.diss. ...avtoref. – Samarqand,2005. –284 b.
2. Mirziyoyev Sh. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi – Toshkent 21.10.2019
3. Ne'matov H. G' va Sayfullayeva R.R. Zamonaviy o'zbek tili. Morfologiya 1-jild – Toshkent:“Mumtoz so'z”, 2008. - 466 b.
4. Shavkatova M. Til birliklari va nutq birliklari // Innovation Science and research international scientific journal 2024. ISSN 2992-8877.
5. Usmonov S. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent. 1972. – 203 b.
6. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. – 2 - qism Toshkent. 2006. – 323 b.